

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI HARGA POKOK PRODUKSI PADA CV AULIA PRINTING

Nabila Nur Fairuz¹, Anggeraini Oktarida², Susi Ardiani³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

E-mail: nabilanf3@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menghasilkan perancangan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi menggunakan Microsoft Excel atas pesanan pada CV Aulia Printing. Pada penulisan ini, objek yang diteliti yaitu harga pokok produksi atas pesanan untuk produk banner, brosur, dan undangan pada periode Januari 2023. Sumber data yang penulis ambil yaitu data primer yang mencakup hasil tanya jawab penulis bersama pimpinan CV Aulia Printing. Penulis melakukan pengumpulan data melalui tanya jawab dan dokumentasi. Penulis mengetahui bahwa perusahaan telah membuat laporan harga pokok produksi, namun kurangnya kemampuan dalam teknologi mengakibatkan perhitungan untuk harga pokok produksi membutuhkan masa waktu yang lebih lama sehingga perusahaan merasa kesulitan untuk menghitung harga pokok produksi secara berkala. Penulisan ini menghasilkan rancangan perhitungan harga pokok produksi serta penerapan yang dapat diikuti oleh pengguna pada CV Aulia Printing. Penulis menyarankan perusahaan untuk dapat mengimplementasikan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi yang penulis rancang.

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Harga Pokok Produksi.

Abstract

This writing aims to produce an accounting information system for cost of goods manufacture using Microsoft Excel on orders from CV Aulia Printing. In this writing, the object under study is the calculation of the cost of goods manufactured on orders for banners, brochures and invitations in the period January 2023. The data source that the authors took was primary data which included the results of the author's interview with the leadership of CV Aulia Printing. The author collects data through question and answer and documentation. The author knows that the company has made a report on the cost of production, but the lack of capability in technology has resulted in the calculation of the cost of production taking a longer period of time so that the company finds it difficult to calculate the cost of production on a regular basis. This writing resulted in a design for calculating the cost of goods manufactured and its application which can be followed by users at CV Aulia Printing. The author suggests the company to be able to implement the accounting information system for the cost of production that the author designed.

Keywords: Accounting Information System, Cost of Goods Manufacture.

1. PENDAHULUAN

Persaingan bisnis yang kuat mengharuskan perusahaan mengikuti perkembangan teknologi demi kemajuan perusahaannya. Adanya teknologi akan menghasilkan berbagai jenis pekerjaan dengan lebih cepat dan praktis untuk diselesaikan serta mengurangi kesalahan yang timbul karena manusia sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi yang baik demi membantu tercapainya target perusahaan salah satunya yaitu sistem komputerisasi. Dengan adanya teknologi komputer saat ini memberikan dampak positif terutama dalam pengolahan data dan informasi yang dapat menunjang aktivitas bisnis untuk dilakukan dengan cepat, tepat, dan efisien.

Sistem informasi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan salah satunya adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi akan menggantikan cara-cara manual perusahaan dalam membuat catatan akuntansi menjadi cara yang lebih mudah, serta berisikan suatu proses agar perusahaan dapat melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara tepat dan benar. Mulyani, dkk (2018:21) mengemukakan bahwa "Sistem informasi akuntansi digunakan sebagai alat menganalisis suatu keputusan atau sebagai pembuatan keputusan untuk membuat suatu keputusan yang berkaitan dengan transaksi perusahaan". Pada perusahaan manufaktur, sistem informasi akuntansi yang dapat digunakan adalah Sistem Informasi Akuntansi Harga Pokok Produksi. Proses produksi pada perusahaan dimulai dari membeli bahan mentah untuk diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan biaya tambahan lainnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

CV Aulia *Printing* adalah perusahaan manufaktur dalam bidang percetakan atau *digital printing* yang berlokasi di Jl. Kapten Cek Syeh No.17, 24 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30134 yang berdiri sejak tahun 2000. CV Aulia *Printing* memiliki beragam produk yang dihasilkan diantaranya yaitu spanduk atau *banner*, undangan, buku yasin, brosur, piagam, nota, *sticker*, *id card*, kalender, dan lain-lain. Seluruh produk pada perusahaan ini diproduksi berdasarkan pesanan dari pembeli. Dalam kegiatan operasionalnya, perhitungan dan penyusunan harga pokok produksi pada CV Aulia *Printing* telah dilakukan namun masih secara manual, sehingga tidak berjalan dengan baik dikarenakan perusahaan membutuhkan waktu lebih lama dan proses yang lebih rumit. Kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan teknologi menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan belum membuat perhitungan harga pokok produksi secara komputerisasi. CV Aulia *Printing* membutuhkan sistem informasi yang terkomputerisasi agar perhitungan harga pokok produksi menjadi lebih praktis dan efisien sehingga menghasilkan laporan yang cepat dan tepat.

Untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam perhitungan harga pokok produksi, perusahaan membutuhkan suatu sistem informasi akuntansi yang dapat membantu proses perhitungan harga pokok produksi pada perusahaan secara otomatis dari data yang telah didapat sehingga meminimalisir kesalahan dalam memproses informasi yang didapat. Salah satu aplikasi yang mudah digunakan untuk merancang sistem informasi akuntansi yaitu *Microsoft*. Terdapat beberapa pilihan *microsoft* yang dapat digunakan perusahaan dalam menghitung harga pokok produksi secara komputerisasi, salah satunya yaitu *Microsoft Excel*. *Microsoft Excel* dengan fungsi utamanya dapat mengolah angka menggunakan program komputer seperti *spreadsheet* yang terdiri dari baris dan kolom dengan menjalankan perintah. Dengan adanya *Microsoft Excel*, pengolahan data menjadi lebih mudah dan otomatis menggunakan berbagai cara seperti perhitungan dasar, rumus cepat perhitungan, pengolahan data, perhitungan dasar, perhitungan statistika, pembuatan tabel dan grafik, dan masih banyak lagi.

Dari penjelasan permasalahan yang ada, penulis ingin untuk melakukan penelitian dan perancangan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi pada CV Aulia *Printing*. Penulis membantu perusahaan untuk menangani semua permasalahan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi untuk menghitung, menyimpan, dan mengolah data pada CV Aulia *Printing*. Penulis tertarik untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam merancang perhitungan harga pokok produksi berbasis komputerisasi sesuai dengan kondisi perusahaan

agar perusahaan dapat menghitung harga pokok produksi dengan lebih tepat dan berdaya guna menggunakan *Microsoft Excel*.

2. METODE

2.1. Objek Penelitian

Penulisan ini ditulis berdasarkan data yang diperoleh dari CV Aulia *Printing*. Perusahaan ini bergerak dalam bidang percetakan yang berlokasi di Jl. Kapten Cek Syeh No. 17, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada CV Aulia *Printing* adalah metode wawancara atau tanya jawab dan dokumentasi dengan mengumpulkan sumber informasi tertulis yang dibuat oleh perusahaan dan melakukan wawancara/tanya jawab dengan pihak perusahaan mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan dalam laporan akhir ini.

2.3. Sumber Data

Penulisan ini ditulis menggunakan data primer yang didapatkan saat wawancara bersama narasumber. Penulis melakukan pertemuan tanya jawab secara langsung kepada perusahaan agar memperoleh berbagai informasi mengenai data yang akan digunakan oleh penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis mengetahui bahwa CV Aulia *Printing* telah menghitung harga pokok produksi dengan baik, namun kurangnya pemanfaatan teknologi menyebabkan perusahaan masih menghitung secara manual sehingga penulis melakukan perancangan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi yang disesuaikan dengan kondisi pada CV Aulia *Printing*. *Ouput* dari perancangan ini ialah laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, laporan laba rugi serta kartu harga pokok pesanan sehingga dapat membantu menciptakan laporan yang terstruktur dan tersistematis.

3.1. Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Akuntansi Harga Pokok Produksi Pada CV Aulia *Printing*

Perhitungan harga pokok produksi pada CV Aulia *Printing* yang masih dilakukan secara sederhana dan manual menjadi permasalahan pokok yang sedang perusahaan hadapi, sehingga penulis memberikan solusi dengan menggunakan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi. Penulis melakukan analisis kebutuhan sistem yang dapat diterapkan pada CV Aulia *Printing*, sehingga perusahaan dapat menghitung harga pokok produksi secara rutin dan terstruktur. Berikut analisis kebutuhan perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi:

1. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data bahan baku untuk kegiatan produksi.
2. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data tenaga kerja untuk kegiatan produksi.
3. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat menambah, mengubah, menghapus, dan menyimpan data biaya *overhead* pabrik untuk kegiatan produksi.
4. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat menghitung dan menyajikan laporan harga pokok produksi berdasarkan periode tertentu.

5. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat menghitung dan menyajikan laporan harga pokok penjualan berdasarkan periode tertentu.
6. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat menghitung dan menyajikan laporan laba rugi perusahaan berdasarkan periode tertentu.
7. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat menghitung dan menyajikan kartu harga pokok pesanan berdasarkan pesanan tertentu.

3.2. Implementasi Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Harga Pokok Produksi Menggunakan *Microsoft Excel*

Perancangan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi CV Aulia *Printing* menggunakan *Microsoft Excel* dengan tampilan yang mudah dan sederhana dalam pengoperasiannya sehingga memudahkan pengguna untuk dapat menghitung harga pokok produksi secara otomatis. Setelah dilakukannya perancangan, tahap selanjutnya yaitu implementasi. Berikut lembar kerja (*worksheet*) yang telah dirancang untuk sistem informasi akuntansi perhitungan Harga Pokok Produksi pada CV Aulia *Printing*:

1. Lembar Kerja (*Worksheet*) *Dashboard* Utama

Tampilan lembar kerja yang pertama adalah tampilan *dashboard* atau menu utama. Pada tampilan ini dicantumkan petunjuk untuk membantu pengguna dalam mengoperasikan sistem. Pengguna dapat menggunakan kursor untuk memilih menu yang akan diisi. Berikut tampilan *dashboard* utama pada CV Aulia *Printing*:

Gambar 1. Tampilan *Dashboard* Menu Utama

2. Lembar Kerja (*Worksheet*) Kode Akun

Tampilan lembar kerja kode akun merupakan tampilan yang digunakan untuk mengisi nomor dan nama pada setiap akun laporan keuangan. Tampilan ini terdiri dari kolom nomor akun dan kolom nama akun. Berikut tampilan lembar kerja kode akun pada CV Aulia *Printing*:

No Akun	Nama Akun
1	ASET
11	Kas
12	Piutang
13	Perseediaan
131	Perseediaan Bahan baku
1311	Bahan Baku Langsung
1312	Bahan Baku Tidak Langsung
132	Perseediaan Barang dalam proses
133	Perseediaan Barang jadi
14	Tanah
15	Bangunan
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan
17	Komputer
18	Akumulasi Penyusutan Komputer
19	Mesin dan Peralatan
20	Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan
2	LIABILITAS
21	Hutang Dagang
22	Hutang Bank
23	Hutang Obligasi
3	EKUITAS
31	Modal Saham
32	Prive
4	PENJUALAN
41	Penjualan
42	Retur Penjualan
43	Potongan Penjualan
44	Harga Pokok Penjualan

Gambar 2. Tampilan Kode Akun

3. Lembar Kerja (Worksheet) Input Data

Tampilan lembar kerja input data merupakan tampilan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengisi apa saja komponen yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Lembar kerja ini terdiri atas beberapa tabel yang mengharuskan perusahaan isi seperti tabel produk jadi, tabel biaya bahan baku, tabel biaya tenaga kerja, tabel biaya penyusutan aset, dan tabel penggunaan listrik. Berikut tampilan lembar kerja input data pada CV Aulia Printing:

Kode Akun	Produk	Jenis	Nama Produk	Satuan	Harga Jual
133-1	Banner	280 gram	Banner 280 gram	Meter	Rp 20,000
133-2	Banner	340 gram	Banner 340 gram	Meter	Rp 35,000
133-3	Banner	Korea	Banner Korea	Meter	Rp 50,000
133-4	Buku Yasiin	Biasa	Buku Yasiin Biasa	Pcs	Rp 8,000
133-5	Buku Yasiin	Hard Cover	Buku Yasiin Hard Cover	Pcs	Rp 25,000
133-6	Brosur	1 Sisi	Brosur 1 Sisi	Lembar	Rp 1,600
133-7	Brosur	2 Sisi	Brosur 2 Sisi	Lembar	Rp 2,000
133-8	Kartu Nama	Tanpa Tali	Kartu Nama Tanpa Tali	Pcs	Rp 15,000
133-9	Kartu Nama	Set	Kartu Nama Set	Pcs	Rp 25,000
133-10	Kalender	A3	Kalender A3	Pcs	Rp 35,000
133-11	Kalender	Duduk	Kalender Duduk	Pcs	Rp 35,000
133-12	Nota	Hitam Putih	Nota Hitam Putih	Rim	Rp 150,000
133-13	Nota	Warna	Nota Warna	Rim	Rp 250,000
133-14	Piagam	Artpaper	Piagam Artpaper	Lembar	Rp 3,500

Gambar 3. Tampilan Input Data Untuk Daftar Produk Jadi

Kode Akun	Bahan Baku Langsung	Deskripsi	Satuan	Qty	Harga Beli	Harga Satuan	Dibulatkan
1311-1	Flexi China 280 gram	Roll = 2,2m x 80m	Meter	176	Rp 1,232,000	Rp 7,000.00	Rp 7,000
1311-2	Tinta Printing	Konica / Flora	Ml	5,000	Rp 750,000	Rp 150.00	Rp 150
1311-3	Kertas Art Paper 150 Gr	-	Lembar	500	Rp 350,000	Rp 700.00	Rp 700
1311-4	Kertas Art Paper 230 Gr	-	Lembar	500	Rp 500,000	Rp 1,000.00	Rp 1,000
1311-5	Tinta Offset	Epson	Ml	1,000	Rp 250,000	Rp 250.00	Rp 250

Gambar 4. Tampilan Input Data Untuk Daftar Bahan Baku Langsung

BAHAN BAKU TIDAK LANGSUNG									
Kode Akun	Bahan Baku Langsung	Deskripsi	Satuan	Qty	Harga Beli	Harga Satuan	Dibulatkan		
1312-1	Mata Ayam/Kancing	10 mm / 1 gross	Buah	144	Rp 13,000	Rp 90.28	Rp		90
1312-2	Plastik OPP		Lembar	500	Rp 20,000	Rp 40.00	Rp		40
1312-3	Label Nama		Lembar	84	Rp 3,000	Rp 35.71	Rp		36

Gambar 5. Tampilan Input Data Untuk Daftar Bahan Baku Tidak Langsung

TENAGA KERJA LANGSUNG						
Kode Akun	Bagian	Upah/Orang/Hari	Jam Kerja	Upah/Orang/Jam		
611-1	Desain	Rp 80,000	8	Rp 10,000		
611-2	Operator Mesin Printing	Rp 80,000	8	Rp 10,000		
611-3	Operator Mesin Offset	Rp 80,000	8	Rp 10,000		
611-4	Finishing	Rp 80,000	8	Rp 10,000		

Gambar 6. Tampilan Input Data Untuk Daftar Tenaga Kerja Langsung

LISTRIK			
Kode Akun	Nama Mesin dan Peralatan	Daya Listrik (Watt)	Tarif Listrik
62-1	Komputer	200	Rp 1,699.53
62-2	Mesin Offset	350	Rp 1,699.53
62-3	Mesin Potong	750	Rp 1,699.53
62-4	Mesin Digital Printing	3,300	Rp 1,699.53

Gambar 7. Tampilan Input Data Untuk Daftar Penggunaan Listrik

ASET TETAP				
Kode Akun	Jenis Aset Tetap	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Harga Perolehan
16	Bangunan	2010	20	Rp 200,000,000
18	Komputer	2019	5	Rp 4,000,000
20-1	Mesin Offset	2011	15	Rp 80,000,000
20-2	Mesin Potong	2019	8	Rp 15,000,000
20-3	Mesin Digital Printing	2017	15	Rp 130,000,000
20-4	Alat Plong	2020	5	Rp 400,000

Gambar 8. Tampilan Input Data Untuk Daftar Penyusutan Aset Tetap

4. Lembar Kerja (Worksheet) Input Transaksi

Lembar kerja input transaksi merupakan lembar kerja yang digunakan untuk menampilkan seluruh unsur harga pokok produksi dimulai dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sesuai dengan petunjuk, pada kolom yang berwarna putih perusahaan wajib mengisi data tersebut, namun pada kolom yang berwarna kuning perusahaan tidak perlu mengisinya karena sudah secara otomatis ter-input. Berikut tampilan lembar kerja input transaksi pada CV Aulia Printing:

BIAYA LISTRIK								
Kode Akun	Keterangan	Unit	Daya Listrik (Watt)	Total Daya Listrik (Watt)	Jam Kerja Mesin	Daya Listrik (KWH)	Tarif Listrik/KWH	Jumlah Pemakaian Listrik
62-1	Komputer	1	200	200	1	0.2	Rp 1,699.53	Rp 340
62-4	Mesin Digital Printing	1	3300	3300	1	3.3	Rp 1,699.53	Rp 5,608
Total								Rp 5,948

BIAYA PENYUSUTAN ASET TETAP									
Kode Akun	Nama Aset Tetap	Unit	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Harga Perolehan Per Unit	Total Perolehan	Biaya Penyusutan/Tahun	Biaya Penyusutan/Bulan	
16	Bangunan	1	2010	20	Rp 200,000,000	Rp 200,000,000	Rp 10,000,000	Rp 833,333	
18	Komputer	1	2019	5	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000	Rp 800,000	Rp 66,667	
20-3	Mesin Digital Printing	1	2017	15	Rp 130,000,000	Rp 130,000,000	Rp 8,666,667	Rp 722,222	
20-4	Alat Plong	1	2020	5	Rp 400,000	Rp 400,000	Rp 80,000	Rp 6,667	
Total							Rp 334,400,000	Rp 19,546,667	Rp 1,628,889

BIAYA OVERHEAD PABRIK		
Biaya Bahan Baku Tidak Langsung	Rp 360	
Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung	Rp -	
Biaya Overhead Pabrik Lainnya	Rp 5,948	
Biaya Listrik	Rp -	
Biaya Air	Rp -	
Biaya Telepon dan Wifi	Rp 2,000	
Biaya Penyusutan Aset Tetap	Rp 1,628,889	
Biaya Pemeliharaan & Perbaikan Peralatan	Rp -	
Biaya Ongkir Bahan Baku	Rp -	
Total		Rp 1,637,197
Persentase BOP dari BBB yang Digunakan		4.69%
BOP yang Dibebankan		Rp 16,372

Gambar 9. Tampilan Input Transaksi

5. Lembar Kerja (Worksheet) Laporan Harga Pokok Produksi

Tampilan lembar kerja laporan harga pokok produksi merupakan tampilan yang sudah otomatis terhitung sesuai dengan unsur harga pokok produksi yang pengguna cantumkan sebelumnya. Tujuan dari laporan harga pokok produksi ini untuk mengetahui rincian biaya produksi dalam bentuk laporan harga pokok produksi pada periode dan produk tertentu. Berikut tampilan lembar kerja laporan harga pokok produksi pada CV Aulia Printing:

LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI			
Banner 280 gram		45 Meter	
Data Produksi:			
Dimasukkan dalam proses			45
Produk jadi yang ditransfer ke gudang			45
Produk dalam proses akhir			0
Jumlah produk yang dihasilkan			45
Biaya yang dibebankan			
	Total		Per Pcs
Biaya bahan baku	Rp 348,750	Rp	7,750
Biaya tenaga kerja	Rp 30,000	Rp	667
Biaya <i>overhead</i> pabrik	Rp 16,372	Rp	364
Jumlah	Rp 395,122	Rp	8,780
Perhitungan Biaya:			
Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang		Rp	395,122
Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir:			
Biaya bahan baku	Rp -		
Biaya bahan penolong	Rp -		
Biaya tenaga kerja	Rp -		
Biaya <i>overhead</i> pabrik	Rp -		
		Rp	-
Jumlah biaya yang dibebankan		Rp	395,122

Gambar 10. Tampilan Laporan Harga Pokok Produksi

6. Lembar Kerja (*Worksheet*) Laporan Harga Pokok Penjualan

Tampilan lembar kerja laporan harga pokok penjualan merupakan tampilan yang sudah otomatis terhitung. Tujuan dari laporan harga pokok penjualan ini untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan sehingga pengguna mengetahui gambaran laba perusahaan. Berikut tampilan lembar kerja laporan harga pokok penjualan pada CV Aulia Printing:

LAPORAN HARGA POKOK PENJUALAN			
Banner 280 gram		45 Meter	
Harga pokok produksi	Rp 395,122		
Ditambah: Persediaan barang jadi awal	Rp -		
Beban pokok barang jadi yang tersedia untuk dijual		Rp	395,122
Dikurangi: Persediaan jadi akhir		Rp	-
Harga pokok penjualan		Rp	395,122

Gambar 11. Tampilan Laporan Harga Pokok Penjualan

7. Lembar Kerja (*Worksheet*) Laporan Laba Rugi

Tampilan lembar kerja laba rugi merupakan tampilan yang berisi informasi mengenai keuntungan atau kerugian perusahaan dalam periode tertentu. Pengguna hanya perlu mengisi total penjualan dari hasil produksi dan beban pajak penghasilan dari perusahaan. Selanjutnya, laporan laba rugi akan otomatis terhitung. Berikut tampilan lembar kerja laporan laba rugi pada CV Aulia Printing:

PERCETAKAN MAULIA PRINTING		LAPORAN LABA RUGI	
Banner 280 gram		45 Meter	
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha	Rp	900,000	
Pendapatan Lain-Lain	Rp	-	
JUMLAH PENDAPATAN		Rp	900,000
Harga Pokok Penjualan	Rp	395,122	
LABA BRUTO		Rp	504,878
BEBAN			
Beban Usaha	Rp	-	
Beban Lain-Lain	Rp	-	
JUMLAH BEBAN		Rp	-
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		Rp	504,878
Beban Pajak Penghasilan			10%
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		Rp	454,390

Gambar 12. Tampilan Laporan Laba Rugi

8. Lembar Kerja (Worksheet) Kartu Harga Pokok Pesanan

Tampilan lembar kerja kartu harga pokok pesanan merupakan tampilan yang berisi informasi mengenai biaya-biaya produksi setiap pesanan produk pada perusahaan. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengerjakan suatu pesanan akan tercatat secara rinci dan otomatis dalam kartu harga pokok pesanan. Berikut tampilan kartu harga pokok pesanan pada CV Aulia Printing:

PERCETAKAN MAULIA PRINTING		KARTU HARGA POKOK PESANAN							
Nama Pemesan		Banner 280 gram				No Pekerjaan			
Jenis Produk		Rp20,000				Tanggal Dipesan			
Spesifikasi		45				Tanggal Dimulai			
Kuantitas		Meter				Tgl. Permintaan Selesai			
Satuan						Tanggal Selesai			
Biaya Bahan Baku				Biaya Tenaga Kerja				Biaya Overhead Pabrik	
Jenis Bahan Baku	Qty	Jumlah	Jenis TKL	Qty	Jumlah	Tarif OH.	Jumlah		
Flexi China 280 gram	45	Rp 315,000	Desain	1	Rp 10,000	4.69%	Rp	16,372	
Tinta Printing	225	Rp 33,750	Operator Mesin Printing	1	Rp 10,000				
			Finishing	1	Rp 10,000				
Jumlah		Rp 348,750	Jumlah		Rp 30,000	Jumlah		Rp	16,372
Harga Jual		Rp 900,000							
Biaya Produksi									
Biaya Bahan Baku	Rp	348,750							
Biaya Tenaga Kerja	Rp	30,000							
Biaya Overhead Pabrik	Rp	16,372							
Total Biaya Produksi		Rp	395,122						
Beban Usaha:									
Beban Pemasaran	Rp	-							
Beban Umum dan Adm	Rp	-							
Total Beban Usaha		Rp	-						
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		Rp	504,878						
			10%						
Laba Setelah Pajak Penghasilan		Rp	454,390						

Gambar 13. Tampilan Kartu Harga Pokok Pesanan

3.3. Output Harga Pokok Produksi
Produk Banner 280 Gram

Bahan Baku Langsung		
Flexi China 280 gr	Rp315,000	
Tinta Printing	Rp33,750	
Total Biaya Bahan Baku Langsung		Rp348,750
Biaya Tenaga Kerja Langsung		
Bagian Desain	Rp10,000	
Bagian Operator Mesin Printing	Rp10,000	
Bagian Finishing	Rp10,000	
Total Biaya Tenaga Kerja Langsung		Rp30,000
Biaya Overhead Pabrik		
Total Biaya Overhead Pabrik		Rp16,372
Harga Pokok Produksi		Rp395,122
Rp395,122 /45		Rp8,780

Gambar 14. Harga Pokok Produksi Banner Menurut CV Aulia Printing

LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI			
Banner 280 gram	45 Meter		
Data Produksi:			
Dimasukkan dalam proses			45
Produk jadi yang ditransfer ke gudang			45
Produk dalam proses akhir			0
Jumlah produk yang dihasilkan			45
Biaya yang dibebankan			
	Total		Per Pcs
Biaya bahan baku	Rp 348,750	Rp	7,750
Biaya tenaga kerja	Rp 30,000	Rp	667
Biaya overhead pabrik	Rp 16,372	Rp	364
Jumlah	Rp 395,122	Rp	8,780
Perhitungan Biaya:			
Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang		Rp	395,122
Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir:			
Biaya bahan baku	Rp -		
Biaya bahan penolong	Rp -		
Biaya tenaga kerja	Rp -		
Biaya overhead pabrik	Rp -		
		Rp	-
Jumlah biaya yang dibebankan		Rp	395,122

Gambar 15. Harga Pokok Produksi Banner Menurut Perancangan Penulis

Produk Brosur 1 Sisi

Bahan Baku Langsung		
Art Paper 150 gr	Rp350,000	
Tinta Offset	Rp12,500	
Total Biaya Bahan Baku Langsung		Rp362,500
Biaya Tenaga Kerja Langsung		
Bagian Desain	Rp10,000	
Bagian Cetak	Rp10,000	
Bagian <i>Finishing</i>	Rp10,000	
Total Biaya Tenaga Kerja Langsung		Rp30,000
Biaya Overhead Pabrik		
Total Biaya Overhead Pabrik		Rp15,049
Harga Pokok Produksi		Rp407,549
Rp407,549 /500		Rp815

Gambar 16. Harga Pokok Produksi Brosur Menurut CV Aulia Printing

LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI				
Brosur 1 Sisi		500 Lembar		
Data Produksi:				
Dimasukkan dalam proses				500
Produk jadi yang ditransfer ke gudang				500
Produk dalam proses akhir				0
Jumlah produk yang dihasilkan				500
Biaya yang dibebankan				
	Total		Per Pcs	
Biaya bahan baku	Rp 362,500		Rp 725	
Biaya tenaga kerja	Rp 30,000		Rp 60	
Biaya <i>overhead</i> pabrik	Rp 15,049		Rp 30	
Jumlah	Rp 407,549		Rp 815	
Perhitungan Biaya:				
Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang			Rp 407,549	
Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir:				
Biaya bahan baku	Rp -			
Biaya bahan penolong	Rp -			
Biaya tenaga kerja	Rp -			
Biaya <i>overhead</i> pabrik	Rp -			
			Rp -	
Jumlah biaya yang dibebankan			Rp 407,549	

Gambar 17. Harga Pokok Produksi Brosur Menurut Perancangan Penulis

Produk Undangan Soft Cover

Biaya Bahan Baku Langsung		
Art Paper 230 gr	Rp300,000	
Tinta Offset	Rp12,500	
Total Biaya Bahan Baku Langsung		Rp312,500
Biaya Tenaga Kerja Langsung		
Bagian Desain	Rp10,000	
Bagian Cetak	Rp10,000	
Bagian <i>Finishing</i>	Rp10,000	
Total Biaya Tenaga Kerja Langsung		Rp30,000
Biaya Overhead Pabrik		
Total Biaya Overhead Pabrik		Rp15,277
Harga Pokok Produksi		Rp357,777
Rp357,777 /300		Rp1,193

Gambar 18. Harga Pokok Produksi Undangan Menurut CV Aulia Printing

LAPORAN HARGA POKOK PRODUKSI			
Undangan Soft Cover		300 Pcs	
Data Produksi:			
Dimasukkan dalam proses			300
Produk jadi yang ditransfer ke gudang			300
Produk dalam proses akhir			0
Jumlah produk yang dihasilkan			300
Biaya yang dibebankan			
	Total	Per Pcs	
Biaya bahan baku	Rp 312,500	Rp	1,042
Biaya tenaga kerja	Rp 30,000	Rp	100
Biaya <i>overhead</i> pabrik	Rp 15,277	Rp	51
Jumlah	Rp 357,777	Rp	1,193
Perhitungan Biaya:			
Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang		Rp	357,777
Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir:			
Biaya bahan baku	Rp -		
Biaya bahan penolong	Rp -		
Biaya tenaga kerja	Rp -		
Biaya <i>overhead</i> pabrik	Rp -		
		Rp	-
Jumlah biaya yang dibebankan		Rp	357,777

Gambar 19. Harga Pokok Produksi Undangan Menurut Perancangan Penulis

4. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terhadap perancangan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi pada CV Aulia *Printing*, didapatkan kesimpulan yaitu:

1. CV Aulia *Printing* telah menghitung harga pokok produksi dengan baik, namun Perusahaan masih melakukannya secara sederhana menggunakan sistem manual. Pencatatan yang dilakukan belum terkomputerisasi. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menghitung harga pokok secara berkala karena membutuhkan waktu dan proses perhitungan yang lebih lama.
2. Penulis melakukan perancangan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi dengan menggunakan *Microsoft Excel* sehingga dapat digunakan oleh CV Aulia *Printing*. Perancangan ini diusulkan penulis berdasarkan kemampuan dan kebutuhan perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.

4.2. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan, penulis ingin memberi saran yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu:

1. Perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan perancangan sistem informasi akuntansi harga pokok produksi yang telah dibuat penulis agar memudahkan CV Aulia *Printing* dalam menghitung harga pokok produksi secara berkala dan mampu menghasilkan laporan yang tepat dan otomatis.
2. Perusahaan disarankan untuk mengembangkan kembali sistem informasi akuntansi harga pokok produksi pada CV Aulia *Printing* dari perancangan yang telah penulis buat. Pengembangan perancangan sistem tersebut akan lebih baik apabila dibuat berdasarkan kemampuan dan kebutuhan CV Aulia *Printing* untuk masa yang akan datang seperti sistem mampu menghitung kartu persediaan secara komputerisasi sehingga perusahaan mengetahui stok persediaan yang berhubungan dengan biaya bahan baku pada perhitungan harga pokok produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Z., Hutahaean, J., Siagian, Y., & Syah, A. Z. 2019. *Pelatihan Microsoft Excel 2010 Pada Siswa Lembaga Kursus Pendidikan (Lkp) Mandiri*. Jurnal Anadara Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2).
- Dunia, Firdaus Ahmad, Wasillah Abdullah, dan Catur Sasangko. 2019. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, Firdaus Ahmad dan Quratul'ain Mubarakah. 2019. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnanto, A. 2017. *Akuntansi biaya: Konsep dan metodologi penggolongan biaya elemen biaya produksi perhitungan harga pokok produksi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indonesia, I. A. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Manajemen YKPN.
- Marina, A., Wahjono, S. I., & Suarni, A. 2018. *Sistem informasi akuntansi: teori dan praktikal*. Surabaya: UM Publishing.
- Mardi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mowen, M. M., Hansen, D. R., & Heitger, D. L. 2017. *Dasar-Dasar Akuntansi Manajerial (judul asli: Cornerstones of Managerial Accounting), edisi kelima. Penerjemah Catur Sasongko*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muda, Iskandar. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Medan: Madenatera
- Mulyadi. 2018. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

-----*Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mulyani, Sri, Leny Suzan, Yusar Dafara dan Erlinda Yuniarti. 2018. *Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi di Sektor Publik*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Musdalifah, M., Satriani, S., Najib, A., & Abadi, A. U. 2022. *Efektivitas penggunaan aplikasi Microsoft Excel terhadap pengolahan data penelitian mahasiswa UIN Alauddin Makassar*. Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(2), 191-199.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Purwaji, Agus, Wibowo, Sabarudin Muslim. 2016. *Akuntansi Biaya Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardjo, Soemarso Slamet. 2020. *Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2019. *Accounting Information Systems Edisi 13*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarno, S., & Sugiyono, E. S. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sumarsan, Thomas. 2019. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: PT INDEX.
- Wicaksono, Y. 2020. *Panduan Lengkap Menggunakan Microsoft Excel 2019*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. 2021. *Sistem Informasi Akuntansi*. UGM PRESS.